

ЖИНОЯТ ИШИНИ ҚЎЗҒАТИШ БОСҚИЧИДА ПРОКУРОР НАЗОРАТИ ФУНКЦИЯСИ ВА СУБЪЕКТИ

Олимжонов Хумоюн Жахонгир ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18334272>

Прокурор назорати масалалари бўйича кўпгина илмий изланишлар олиб борилганига қарамай, жиноят ишини қўзғатиш босқичида прокурор назоратининг функцияси ва объекти масалалари долзарблигича қолмоқда. Ушбу масалаларни тадқиқ қилиш нафақат илмий назарий нуқтайи назардан, балки амалий жиҳатдан ҳам муҳим саналади.

А.Ф.Смирновнинг мулоҳазасига кўра, ўрганилаётган масалани илмий-амалий жиҳатдан тушуниш бизга қонунларни бир хилда тушуниш ва қўллашни таъминлаш, шунингдек, унинг асосий вазифалари бўлган қонунларнинг бузилишини аниқлаш, уларга жавоб қайтариш ва бузилган ҳуқуқлар ва қонуний манфаатларни тиклашга хизмат қилади.¹ Ушбу вазиятда тадқиқотнинг илмий янгилиги кўп жиҳатдан янги билимларни ўзлаштириш ва мавжуд билимларни таҳлил қилиш билан изоҳланади. Натижада, илмий тушунча тадқиқотнинг назарий жиҳатини ифодалайди. Унинг мазмун-моҳиятига кўра, бу “эмпирик фактларни” тушунишга олиб келади. Уни англаб етиш прокурор назорати амалиётига ижобий таъсир кўрсатади.

Аввало, прокурор назорати субъекти ҳақида гапирадиган бўлсак, прокурор назорати субъектлари деганда прокуратура органлари ходимлари, яъни назорат қилиш ваколатларига эга бўлган прокурорлар тушунилади. Прокурор назорати субъектлари ўз-ўзидан ҳаракат қила олмайдилар албатта, балки муайян муносабатларга киришганда, аниқроқ айтганда, жиноят процессуал соҳадаги муносабатларга киришганда вужудга келади. Жиноят-процессуал қонунчиликка биноан, ишда иштирок этаётган барча шахслар тенг ҳуқуқлидирлар, лекин давлат номидан жиноий таъқиб қилиш ваколатига эга бўлган прокурорлар алоҳида ўзининг статусига эга. Фақат, қонун чиқарувчи конституция ва қонунларга мувофиқ прокурорга давлат айбловини қўллаб-қувватлаш бўйича тегишли ваколатларни тақдим этган. Демак, бу прокурорлар ҳокимият ваколатларига эгаллигини англатади, яъни зарур восита ва усуллар орқали жисмоний ва юридик шахсларга таъсир ўтказиш имкониятига эга. Албатта, бу уларнинг асосий функцияси билан боғлиқдир. Пировардида, Конституция ва қонунларда белгиланган Ўзбекистон ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширишида намоён бўлади ва бу соҳада уларга процессуал мустақил ҳаракат қилишга кенг ваколатлар берилган. Прокурорлар ўз фаолиятлари давомида ташкилотлар ва бошқа шахсларга Конституция ва қонунларга риоя этиш талабини қўяди. Бу, ўз навбатида, уларга инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишларида кафолат бўлиб хизмат қилади.

¹ Смирнов А.Ф. Современные проблемы теории и практики прокурорского надзора в Российской Федерации // Проблемы теории и практики прокурорского надзора в современных условиях: В 2 ч. 4.1. Тезисы научно-практической конференции / Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры РФ. - М., 2005. - С. 6.

А.Ю.Винокуровнинг фикрича, прокурор назорати субъектлари – бу прокуратура тўғрисидаги қонунда санаб ўтилган, прокурор назорати остидаги ва прокурор назорати предметига кирувчи мансабдор ва бошқа шахслардир. Назорат объектлари эса, қонун ҳужжатларида белгиланган, прокурор назорати предметига кирувчи органлар ва бошқа тузилмалардир.²

Чиндан ҳам, “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 1-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида прокуратура тизимига Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори раҳбарлик қилади ва унга бўйсунувчи прокурорлар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширадилар.³ Демак, қонунга биноан, назорат субъекти фақат прокурор ҳисобланади, чунки прокуратура назорат функциясини амалга оширади.

Жиноят-процессуал кодексининг қоидалари нуқтайи назаридан, назорат қилувчи субъектлар аниқ белгиланган. Улар ичида прокурор назорати, идоравий назорат ва суд назорати кўрсатиб ўтилган. Прокурор назорати ҳақида гапирадиган бўлсак, Жиноят-процессуал кодексининг 33-моддасига биноан, прокурорлар суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида Ўзбекистон Республикаси қонунларининг аниқ ва бир хилда ижро этилиши устидан назоратни амалга оширади.⁴ Бунда прокурор назорати объекти иш юритиш ваколатига эга бўлган субъектлар (суриштирувчи, терговчи ва бошқалар), аммо суд прокурор назорати объектига кирмайди. Чунки, суд ҳокимияти мустақил тармоқ бўлиб, қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятдан, сиёсий партиялардан, фуқаролик жамиятининг бошқа институтларидан мустақил ҳолда иш юритади.⁵ Бундан ташқари, прокурор назорати бошқа мақсад ва тамойилларни кўзлайди. Прокурор назорати соҳаси жиноят процессуал фаолият доирасида амалга оширилади. Масалан, Жиноят-процессуал кодексининг 382-моддаси иккинчи қисмида жиноят содир этилгани тўғрисидаги ариза ва хабарларни кўриб ҳал қилиш, улар бўйича текширув ўтказишнинг ушбу Кодексда белгиланган тартиби ҳамда суриштирув ва дастлабки тергов органларининг қонунларни ижро этиш орқали чиқарган қарорларининг қонунийлиги прокурор олиб борадиган назорат соҳасига кириши белгиланган. Прокурор, қоидага кўра, мансабдор шахслар (терговчи, суриштирувчи) устидан процессуал аҳамиятга эга бўлган қарорлар ва таъсир чоралар кўришга ҳақли эканлигини билдиради. Чунончи, терговга қадар текширув материалларни талаб қилиб олиш, текшириш, қонунга хилоф ва асоссиз қарорларни бекор қилиш, ёзма кўрсатма бериш ва бартараф этиш бўйича чоралар шулар жумласидандир. Демак, қонун чиқарувчи қонунчиликда назорат субъектлари ва объектларини ҳамда назорат предметларини аниқ белгилаб берган. Прокурорлар терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахслар, суриштирув ва дастлабки тергов органлари томонидан қонунийликка риоя этилиши устидан назоратни амалга оширади. Улар ўртасида иш бўйича процессуал муносабатлар шаклланиб, бузилган ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя

² Прокурорский надзор: Учебник для вузов / под редакцией Ю.Е. Винокурова - М.: Издательство Юрайт. 2020. 25 с.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги 257-II-сонли “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2025.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 28 июлдаги ўРҚ-703-сонли “Судлар тўғрисида”ги Қонуни.

қилиш ва тиклаш, қонун устуворлигини таъминлаш, бирлик ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш мақсадида амалга оширилади.

Шундай қилиб, қонунлар ижроси устидан назоратни амалга оширувчи прокурорлар тимсолидаги прокуратура органлари прокурор назорати субъектларидир.

Прокурор назорати субъектларига хос бўлган характерларга қуйидагилар киради: **биринчидан**, Конституция ва қонунларга биноан бошқа органларга қараганда уларга махсус ва мустақил ваколат берилган; **иккинчидан**, қонунчиликда прокурор назорати субъектлари ва объектлар ҳамда назорат предметлари аниқ белгиланган; **учинчидан**, прокурорларга жиноят ишини қўзғатиш босқичида терговга қадар текширув материалларини талаб қилиб олиш, текшириш, қонунга хилоф ва асоссиз қарорларни бекор қилиш, ёзма кўрсатма бериш ва бартараф этиш бўйича чоралар кўриш бўйича ваколат берилган; **тўртинчидан**, прокурор назорати фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ва тиклаш, қонун устуворлигини таъминлаш, бирлик ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш мақсадида амалга оширилади; **бешинчидан**, энг асосийси, прокурорлар давлат номидан ҳаракат қилади ҳамда давлат айбловини қўллаб-қувватлашда ягона орган сифатида майдонга чиқади.

Кейинги тадқиқот масалаларидан бири жиноят ишини қўзғатиш босқичида прокурор назорати ва бошқа функциялари ҳисобланади. Прокурор фаолиятининг асосий функциялари ҳақида кўплаб олимлар орасида турли фикрлар билдирилган. “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунда ва Жиноят-процессуал кодексида назорат ва жиноий таъқиб қилишнинг ўзаро мутаносиблиги кўрсатилмаганлиги сабабли, бу ўз навбатида бахс-мунозарага сабаб бўлмоқда.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Смирнов А.Ф. Современные проблемы теории и практики прокурорского надзора в Российской Федерации // Проблемы теории и практики прокурорского надзора в современных условиях: В 2 ч. 4.1. Тезисы научно-практической конференции / Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры РФ. - М., 2005. - С. 6.
2. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / под редакцией Ю.Е. Винокурова - М.: Издательство Юрайт. 2020. 25 с.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги 257-II-сонли “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2025.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 28 июлдаги ЎРҚ-703-сонли “Судлар тўғрисида”ги Қонуни.